

Aplicación de conceptos jurídicos indeterminados para la interpretación de casos.

Por: Mirthala Nohemí Requena Romo.

Si bien los conceptos jurídicos indeterminados en algunos casos podrían dar apertura a cierta discrecionalidad para la aplicación de una norma, el uso de los mismos también puede significar un aporte positivo ante casos concretos.

Es así que se trae a colación el asunto iniciado con motivo de la demanda número 64569/09, presentada por Delfi Asen contra de la República de Estonia, con la cual se alegó la vulneración de su libertad de expresión dado a que había sido señalada como responsable de comentarios realizados por terceros en su portal de noticias de internet, criterio que se confirmó por la Sección Quinta del Tribunal y la Gran Sala, ello en los siguientes términos:

1. No se vulneró el artículo 10 de la Convención para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. Se determinó responsabilidad con motivo de la insuficiencia en las medidas adoptadas por el demandante para eliminar sin demora los comentarios equivalentes a la incitación al discurso de odio y de la violencia.
3. La sanción previamente impuesta por diversa autoridad no constituyó una restricción desproporcionada del derecho de la empresa demandante a la libertad de expresión

De la resolución referida en párrafos que anteceden, cabe resaltar la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados que sirvieron como apoyo tanto en la

interpretación como en la argumentación de las diversas autoridades, al ponderar el orden público ante el caso concreto, toda vez que se debería encontrar un equilibrio entre proteger la identidad de los usuarios de internet pero sobreponiendo la importancia de estar en posibilidades de rastrear responsables de actos delictivos.

Como reflexión, me gustaría concluir este tema con una puntualización realizada por Rogelio López en su libro La Garantía del contenido esencial de los Derechos Fundamentales en la Jurisprudencia Mexicana:

“La necesidad de concreción de las normas a través de herramientas que permitan al operador asignar su correcto significado, es una de las tareas más complejas en la interpretación y argumentación jurídica.” López. (2018, p. 48).

En ese sentido es importante tener en consideración que los conceptos jurídicos indeterminados deben ser utilizados de manera ordenada, acompañados de criterios jurídicos sólidos, relacionados a cada caso, para dar debido soporte a los mismos.

REFERENCIAS

LOPEZ, R. (2018). P. 47. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>

TEDH, Gran Sala, Delfi AS c. Estonia, demanda núm. 64569/09, 2015.